

RECURSO INTERACTIVO: KAHOOT TEJIDO EPITELIAL (I)

DOI: 10.5281/zenodo.17574436

Autores:

MV Barbado

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla

Descripción:

Recurso interactivo de tipo quiz (10.5281/zenodo.17574436) desarrollado en la plataforma Kahoot para el aprendizaje activo de la asignatura de Histología. Este tipo de recursos están orientados a la evaluación formativa mediante preguntas de opción múltiple, fomentando la participación activa y la autoevaluación del alumnado.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/25-26-histologia-tejido-epitelial/d0d5e822-e2a2-454e-8cb8-cffc0854a387>

Licencia:

Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords):

Histología, Gamificación, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Idioma: Español

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0